

भारतीय अर्थव्यवस्थेत पर्यटन उद्योगाची भूमिका

Mrs. Pilane Prapti Hanumant¹ and Dr. Sayyed Akbar Ahemed²

¹(Research Scholar) Asst.professor Anantrao Thopte college, Bhor

²(Research guide) Asst. Professor AKI's Poona College of Arts Science, Commerce

Corresponding Author – Mrs. Pilane Prapti Hanumant

DOI - 10.5281/zenodo.19417148

सारांश :

भारतातील पर्यटन उद्योग आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असून तो झपाट्याने वाढत आहे. वर्ल्ड ट्रेव्हल अँड टुरिझम कौन्सिलच्या मते 2018 मध्ये पर्यटनामुळे देशाच्या GDP मध्ये 6.4 ट्रिलियन रुपये म्हणजेच 6.6% इतका वाटा होता. या क्षेत्राने 39.5 दशलक्ष रोजगार निर्माण केले, जे एकूण रोजगाराच्या 7.7% आहेत. 2018 ते 2028 या कालावधीत या क्षेत्राची वार्षिक वाढ 7.9% दराने होण्याचा अंदाज आहे. वैद्यकीय पर्यटन क्षेत्रात भारताची मोठी वाढ अपेक्षित असून ते दरवर्षी सुमारे 30% दराने वाढून 2020 पर्यंत 95 अब्ज रुपयांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. या लेखामध्ये भारत कसा जागतिक पर्यटन नकाशावर लोकप्रिय ठरत आहे याचा आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच भारताच्या आर्थिक विकासावर पर्यटनाचा परिणाम, GDP मधील योगदान, परदेशी व देशांतर्गत पर्यटकांची तुलना यावर चर्चा करण्यात आली आहे.

पर्यटन हा बहुआयामी उद्योग असून तो राष्ट्रीय उत्पन्न वाढ, रोजगारनिर्मिती, कर महसूल वाढ, परकीय चलन मिळवणे आणि प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेतील बदल यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. भारत विविध संस्कृती, परंपरा, सण आणि ऐतिहासिक स्थळांनी समृद्ध आहे.

मुख्य शब्द: रोजगार संधी, परदेशी व देशांतर्गत पर्यटक, GDP, पर्यटन उद्योग

प्रस्तावना:

जगभरात पर्यटन उद्योग देशांच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतानेही या क्षेत्रातील संधी ओळखून पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले आहे. भारताची सांस्कृतिक समृद्धी, नैसर्गिक सौंदर्य, वारसा स्थळे आणि विविधता यामुळे दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची कमाई होते. केरळ, दार्जिलिंग, गोवा, काश्मीर, शिमला, मनाली यांसारखी ठिकाणे अत्यंत लोकप्रिय आहेत. तसेच दिल्लीतील कुतुबमिनार, आग्र्यातील ताजमहाल, हैदराबादचा चारमिनार, चेन्नई, बेंगळुरू, कोलकाता इत्यादी ठिकाणेही आकर्षणाचे केंद्र आहेत. भारत सरकारने पर्यटन वाढीसाठी पर्यटन मंत्रालय स्थापन केले आहे. “अतिथी देवो

भव” आणि “इन्क्रेडिबल इंडिया” या मोहिमा पर्यटन क्षेत्रासाठी अत्यंत यशस्वी ठरल्या.

संशोधन पद्धती:

सदर अभ्यास हा दुय्यम माहितीवर आधारित आहे. UNWTO, पर्यटन मंत्रालय, सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, वृत्तपत्रे, मासिके, पुस्तके आणि इंटरनेट या स्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे.

सरकारी उपक्रम पर्यटन प्रोत्साहनासाठी:**हुर से रोजगार योजना:**

2009-10 मध्ये समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील 18 ते 25 वयोगटातील युवकांमध्ये रोजगारक्षम कौशल्ये विकसित करण्यासाठी एक विशेष उपक्रम सुरू करण्यात आला (नोव्हेंबर 2010 मध्ये वयोमर्यादा 28 वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली). या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आदरातिथ्य (Hospitality) व पर्यटन क्षेत्रातील कौशल्यातील तूट कमी करणे आणि पर्यटनाचे आर्थिक लाभ गरजू व गरीब घटकांपर्यंत पोहोचविणे हा आहे. या कार्यक्रमांतर्गत 6 ते 8 आठवड्यांचे अल्पकालीन प्रशिक्षण अभ्यासक्रम दिले जातात आणि त्यासाठीचा संपूर्ण खर्च पर्यटन मंत्रालयाकडून केला जातो.

व्हिसा ऑन अरायव्हल:

पर्यटकांच्या आगमनात वाढ करण्यासाठी व्हिसा सुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन, निवडलेल्या १८ देशांच्या नागरिकांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच वर्षांच्या कालावधीचा, बहुप्रवेश (Multiple Entry) असलेला 'दीर्घकालीन पर्यटन व्हिसा' सुरू करण्यात आला आहे. प्रत्येक भेटीसाठी ९० दिवसांची अट निश्चित करण्यात आली आहे. या मंत्रालयाने केलेल्या मूल्यमापन अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले आहे की "व्हिसा ऑन अरायव्हल" (VoA) ही सुविधा उपलब्ध असल्यास पर्यटकांच्या प्रवासाच्या निर्णयावर त्याचा लक्षणीय सकारात्मक परिणाम होतो. 2018 मध्ये एकूण 21,084 व्हिसा ऑन अरायव्हल (VoA) जारी करण्यात आले, तर 2011 च्या त्याच कालावधीत 12,761 VoA जारी झाले होते. यावरून 65% वाढ झाल्याचे दिसून येते. अधिकाधिक देशांच्या नागरिकांसाठी व्हिसा ऑन अरायव्हल सुविधा विस्तारित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

भारतातील पर्यटनाचे प्रकार:

भारत हा पर्यावरण, पौराणिक परंपरा, इतिहास आणि भौगोलिक विविधतेने समृद्ध देश आहे. पर्वत, मैदाने आणि पठारे यांसारख्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांबरोबरच आयुर्वेदाच्या माध्यमातून "जीवनशास्त्र" शिकवणारी वैद्यकीय परंपराही येथे आढळते. भारतामध्ये विविध प्रकारचे पर्यटन पर्याय उपलब्ध आहेत. यामध्ये पर्यावरण पर्यटन, तीर्थयात्रा पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, साहसी पर्यटन, वैद्यकीय पर्यटन तसेच उदयोन्मुख आयुर्वेद पर्यटन यांचा समावेश होतो.

म्हणून भारतातील पर्यटनाचे व्यापकपणे प्रकारांनुसार वर्गीकरण करता येते.

- मनोरंजन पर्यटन – विश्रांती, समुद्रकिनारे, कुटुंबीय भेटी
- व्यावसायिक पर्यटन – परिषद, व्यावसायिक बैठक
- पर्यावरण पर्यटन – अंदमान-निकोबार, काझीरंगा, केरळ
- तीर्थ पर्यटन – केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमृतसरचे सुवर्ण मंदिर
- ऐतिहासिक पर्यटन – ताजमहाल, अजिंठा-एलोरा लेणी
- वैद्यकीय पर्यटन – कमी खर्चातील उपचार सुविधा
- आयुर्वेद व योग पर्यटन – केरळ, ऋषिकेश
- साहसी पर्यटन – हिमालयातील ट्रेकिंग, राफ्टिंग
- क्रीडा पर्यटन – ऑलिंपिक, वर्ल्ड कप
- वन्यजीव पर्यटन – राष्ट्रीय उद्याने, सफारी

भारतातील पर्यटन आकर्षणे:

भारत हा कोणत्याही देशातून आलेल्या पर्यटकांचे आदरातिथ्य करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पर्यटकांसाठी अनुकूल परंपरा, विविध जीवनशैली, समृद्ध सांस्कृतिक वारसा तसेच रंगीबेरंगी जत्रा व उत्सव हे पर्यटकांसाठी

कायम आकर्षण ठरतात. इतर आकर्षणांमध्ये पर्यावरण पर्यटनासाठी सुंदर समुद्रकिनारे, जंगले, वन्यजीव व निसर्गरम्य दृश्ये; साहसी पर्यटनासाठी बर्फाच्छादित प्रदेश, नद्या व पर्वतशिखरे; विज्ञान पर्यटनासाठी तंत्रज्ञान उद्याने व विज्ञान संग्रहालये; आध्यात्मिक पर्यटनासाठी तीर्थक्षेत्रे; तसेच वारसा पर्यटनासाठी ऐतिहासिक स्थळे, हेरिटेज ट्रेन आणि हॉटेल्स यांचा समावेश होतो.

योग, आयुर्वेद, नैसर्गिक आरोग्य केंद्रे व डॉगराळ पर्यटनस्थळेही पर्यटकांना आकर्षित करतात. भारतीय हस्तकला विशेषतः दागदागिने, गालिचे, चामड्याच्या वस्तू, हस्तिदंती व पितळी वस्तू या परदेशी पर्यटकांच्या खरेदीतील मुख्य वस्तू आहेत. सर्वेक्षणानुसार पर्यटकांच्या खरेदी खर्चापैकी सुमारे 40% खर्च अशा वस्तूवर होतो. आर्थिक मंदी असूनही “Booming Medical Tourism in India” या बाजार संशोधन अहवालानुसार भारतातील वैद्यकीय पर्यटन हा पर्यटन उद्योगातील सर्वात वेगाने वाढणारा विभाग आहे. कमी खर्च, विविध व व्यापक उपचार सुविधा आणि मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आरोग्यसेवा यामुळे भारत वैद्यकीय पर्यटनासाठी आकर्षक ठिकाण ठरत आहे.

भारतातील देशांतर्गत पर्यटन प्रवाह:

2018 मध्ये भारतातील देशांतर्गत पर्यटनात दहापट (double-digit) दराने वाढ झाली. देशभरात तीर्थयात्रा, वन्यजीव पर्यटन, पर्यटन स्थळांचे दर्शन, छायाचित्रण आणि साहसी क्रीडा सुट्ट्यांसाठी प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढल्यामुळे ही वाढ झाली. याशिवाय देशातील व्यापक आर्थिक विकास, वाढते उपलब्ध उत्पन्न (disposable income), वेतनासह रजा असलेली औपचारिक नोकरी इत्यादी घटकांमुळेही देशांतर्गत पर्यटनाला चालना मिळाली. दूरदर्शन जाहिराती, टूर ऑपरेटर आणि विविध राज्यांच्या

पर्यटन प्रतिनिधींमार्फत करण्यात आलेल्या प्रभावी प्रचारामुळे देशांतर्गत पर्यटनात वाढ झाली. अंदाजानुसार, प्रवासांच्या संख्येच्या दृष्टीने देशांतर्गत पर्यटन पुढील काळात 11% चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने (CAGR) वाढेल. एकूण सुट्ट्या घेणाऱ्यांची संख्या 5% CAGR ने वाढण्याची शक्यता आहे. वाढत्या उपलब्ध उत्पन्नामुळे लोक दरवर्षी अधिक प्रवास करू शकतील. तसेच डॉलर आणि इतर चलनांच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे देशांतर्गत प्रवास करणे अधिक किफायतशीर ठरेल. गुजरात आणि महाराष्ट्रचा वाटा पर्यटन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, भारतातील एकूण देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांपैकी सुमारे 30-40% पर्यटक गुजरातमधील आहेत. गुजरात राज्य इतर राज्यांतून पर्यटक आकर्षित करण्यात नवव्या क्रमांकावर आहे, परंतु परदेशी पर्यटकांच्या बाबतीत ते अव्वल 10 मध्ये नाही. तथापि, देशांतर्गत व परदेशात प्रवास करणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत गुजरात अव्वल असून त्यानंतर महाराष्ट्रचा क्रमांक लागतो. दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल येथूनही मोठ्या प्रमाणात पर्यटक बाहेरगावी प्रवास करतात. 2018 मध्ये भारतातून परदेशात जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या 6.7% ने वाढून 14.92 दशलक्ष झाली. 2018 मध्ये देशांतर्गत पर्यटन भेटींची एकूण संख्या 1.036 अब्ज होती, जी 2017 मधील 850 दशलक्षच्या तुलनेत लक्षणीय वाढ दर्शवते.

पर्यटन क्षेत्राची वाढ:

पर्यटन हे केवळ आर्थिक वाढीचे साधन नसून रोजगारनिर्मितीचेही महत्त्वाचे माध्यम आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 नुसार, हे क्षेत्र थेट व अप्रत्यक्ष अशा मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची क्षमता ठेवते. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक पर्यटन संघटनेनुसार (UNWTO), जागतिक रोजगारांपैकी 6-7% रोजगार

पर्यटन क्षेत्रातून थेट मिळतात आणि अप्रत्यक्षपणे लाखो रोजगार निर्माण होतात. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे 2018 मध्ये परदेशी पर्यटकांच्या आगमनात वाढ होईल अशी अपेक्षा होती, परंतु अपेक्षित वाढ झाली नाही. 2018 मध्ये पर्यटनातून मिळणारे परकीय चलन उत्पन्न 2.3% ने वाढून 18.1 अब्ज डॉलर्स झाले, तर यापूर्वीच्या वर्षात ही वाढ 7% होती.

GDP मधील पर्यटनाचे योगदान:

पर्यटन व प्रवास क्षेत्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावते. GDP मध्ये पर्यटन क्षेत्राच्या योगदानाच्या दृष्टीने भारत जगात 14व्या क्रमांकावर आहे. प्रकाशनाच्या वेळी वर्ल्ड ट्रेव्हल अँड टुरिझम कौन्सिलने अंदाज व्यक्त केला होता की, पर्यटन क्षेत्रातील वाढीच्या बाबतीत भारत जगातील पाचव्या क्रमांकावर राहिल. पर्यटन देशाच्या अर्थव्यवस्थेला थेट आणि अप्रत्यक्ष दोन्ही प्रकारे सहाय्य करते. थेट लाभांमध्ये हॉटेल्स, किरकोळ दुकाने, वाहतूक सेवा, मनोरंजन स्थळे आणि पर्यटन आकर्षणे यांना मिळणारे आर्थिक सहाय्य समाविष्ट आहे. अप्रत्यक्ष लाभांमध्ये संबंधित पायाभूत सुविधांवर सरकारकडून होणारा खर्च तसेच पर्यटन क्षेत्रात कार्यरत भारतीयांचा देशांतर्गत खर्च यांचा समावेश होतो. राष्ट्रीय उत्पन्न खात्यांमध्ये किंवा कामगार बाजाराच्या सांख्यिकीमध्ये पर्यटन व प्रवासावरील खर्च आणि रोजगाराचा एकूण अर्थव्यवस्थेतील वाटा दर्शविला जातो. 2014 मध्ये भारतातील पर्यटन व प्रवास क्षेत्राचे GDP मधील एकूण योगदान स्थानिक चलनाच्या एककांमध्ये मोजले गेले. पर्यटकांकडून मिळणारे परकीय चलन (Visitor Exports) हे सर्व वस्तू व सेवांच्या निर्यातीशी तुलना केले जाते. देशांतर्गत पर्यटन खर्चाची तुलना GDP शी केली

जाते. सरकारकडील वैयक्तिक पर्यटन खर्चाची तुलना एकूण सरकारी खर्चाशी केली जाते.

अंतर्गत पर्यटन उपभोगाची (Internal Travel & Tourism Consumption) तुलना एकूण अंतर्गत उपभोगाशी (देशांतर्गत खर्च + निर्यात) केली जाते. विरंगुळा (Leisure) पर्यटनाचे GDP मधील योगदान एकूण GDP शी तुलना केले जाते. व्यावसायिक (Business) पर्यटनाचे योगदान एकूण GDP शी तुलना केले जाते. पर्यटन क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणूक खर्चाची तुलना एकूण स्थिर भांडवली गुंतवणुकीशी केली जाते. यावरून स्पष्ट होते की पर्यटन व प्रवास क्षेत्र हे भारताच्या आर्थिक विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणारे क्षेत्र आहे.

पर्यटनाचे अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम:

पर्यटनामुळे ग्रामीण व विकसनशील भागात आर्थिक व सामाजिक फायदे होतात. परंतु मोठ्या प्रमाणावरील पर्यटनामुळे काही नकारात्मक परिणामही दिसून येतात. पर्यटन शाश्वत (sustainable) ठरावे यासाठी त्याचे योग्य नियोजन व व्यवस्थापन आवश्यक आहे. अन्यथा स्थानिक समाज व पर्यावरणावर होणारे दुष्परिणाम आर्थिक फायद्यांपेक्षा अधिक ठरू शकतात. भारतातील पर्यटन उद्योगाचे अर्थव्यवस्था व समाजावर सकारात्मक तसेच नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम आहेत. हे परिणाम पुढीलप्रमाणे स्पष्ट होतात.

पर्यटनाचे सकारात्मक परिणाम:

१. उत्पन्न व रोजगार निर्मिती :

भारतामध्ये पर्यटन हे उत्पन्न व रोजगार निर्मितीचे प्रभावी साधन ठरले आहे. गरिबी निर्मूलन आणि शाश्वत मानवी विकासासाठीही ते उपयुक्त आहे. राष्ट्रीय GDP मध्ये पर्यटनाचा सुमारे 6.23% वाटा असून एकूण रोजगारांपैकी

8.78% रोजगार पर्यटन क्षेत्रातून मिळतात. सध्या जवळपास 20 दशलक्ष (2 कोटी) लोक भारतातील पर्यटन उद्योगात कार्यरत आहेत.

२. परकीय चलन प्राप्तीचा स्रोत :

पर्यटन हे भारतासाठी परकीय चलन मिळवण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. यामुळे देशाच्या देय-शिल्लक (Balance of Payment) स्थितीवर सकारात्मक परिणाम होतो. 2008 मध्ये पर्यटन उद्योगातून सुमारे 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स उत्पन्न मिळाले आणि 9.4% वार्षिक वाढ दराने 2018 पर्यंत ते 275.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स होण्याची अपेक्षा होती.

३. राष्ट्रीय वारसा व पर्यावरण संरक्षण :

पर्यटनामुळे ऐतिहासिक महत्त्वाच्या स्थळांचे जतन केले जाते. उदाहरणार्थ, ताजमहाल, कुतुबमिनार, अजिंठा व एलोरा लेणी यांसारखी स्थळे पर्यटन विभागाच्या प्रयत्नांमुळे संरक्षित राहिली आहेत. तसेच पर्यटनामुळे अनेक दुर्मिळ व संकटग्रस्त प्रजातींच्या नैसर्गिक अधिवासांचे संरक्षण करण्यात मदत होते.

४. पायाभूत सुविधांचा विकास :

पर्यटनामुळे स्थानिक समुदायाला लाभदायक ठरणाऱ्या बहुउद्देशीय पायाभूत सुविधांचा विकास होतो. यामध्ये वाहतूक व्यवस्था, आरोग्य सुविधा, क्रीडा केंद्रे तसेच हॉटेल्स व उच्च दर्जाची उपहारगृहे यांचा समावेश होतो. पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे इतर उत्पादनक्षम क्षेत्रांचाही विकास होतो.

५. शांतता व स्थैर्याला प्रोत्साहन :

Honey आणि Gilpin यांच्या मते, पर्यटन उद्योग रोजगारनिर्मिती, उत्पन्नवाढ, अर्थव्यवस्थेचे विविधीकरण, पर्यावरण संरक्षण आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांद्वारे विकसनशील देशांमध्ये शांतता व स्थैर्य प्रस्थापित करण्यास मदत करू शकतो. तथापि, यासाठी योग्य नियामक चौकट,

गुन्हेगारी व भ्रष्टाचार कमी करण्याच्या उपाययोजना आवश्यक आहेत.

पर्यटनाचे नकारात्मक परिणाम:

१. अवांछित सामाजिक व सांस्कृतिक बदल :

कधी कधी पर्यटनामुळे स्थानिक समाजरचनेवर विपरीत परिणाम होतो. एखाद्या ठिकाणी पर्यटकांची संख्या वाढल्यास त्या ठिकाणाची मूळ ओळख गमावण्याचा धोका निर्माण होतो. गोवा हे याचे उदाहरण आहे. 1960 ते 1980 या काळात हिप्पी संस्कृतीच्या प्रभावामुळे गोव्यात अमली पदार्थांचे सेवन, वेश्याव्यवसाय आणि मानवी तस्करी वाढली, ज्याचा व्यापक सामाजिक परिणाम झाला.

२. तणाव व वैरभाव वाढ :

स्थानिक लोक आणि पर्यटक यांच्यात परस्परांच्या संस्कृती व जीवनशैलीबद्दल आदर आणि समज नसल्यास तणाव व संशय वाढू शकतो. यामुळे हिंसाचार व गुन्हेगारी घटनाही घडू शकतात. गोव्यात रशियन पर्यटकावर झालेला गुन्हा हे त्याचे उदाहरण आहे.

३. स्थानिकांमध्ये नाराजी निर्माण होणे :

पर्यटनामुळे स्थानिक समुदायाला अपेक्षित लाभ मिळत नाही. बहुतेक 'ऑल-इन्क्लुसिव्ह' पॅकेज टूरमध्ये 80% पेक्षा अधिक रक्कम विमान कंपन्या, हॉटेल्स व आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांकडे जाते, स्थानिक व्यावसायिक किंवा कामगारांकडे नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकांमध्ये पर्यटक व सरकारविषयी नाराजी निर्माण होते.

निष्कर्ष व चर्चा (Results and Discussion):

पर्यटनाला प्रोत्साहन देताना पर्यावरणीय हानी (प्रदूषण) या घटकाचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. पर्यावरणपूरक (Eco-friendly) पर्यटनाला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. पर्यटनाचा विकास करताना वन्यजीवांच्या

अधिवासाचा विशेष विचार करणे आवश्यक आहे, कारण वन्यजीवांचे निरीक्षण करताना प्राण्यांवर ताण निर्माण होतो आणि त्यांच्या वर्तन पद्धतीत बदल होतो. पर्यटकांमुळे निर्माण होणारा गोंगाट व गडबड यांचा त्यांच्या नैसर्गिक वर्तनावर विपरीत परिणाम होतो.

कचरा (Littering) हा पर्यटनाचा सर्वात सामान्य व त्वरित दिसणारा दुष्परिणाम आहे. त्यामुळे पर्यटनाला चालना देताना कचऱ्याच्या परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकांना स्वच्छता मोहिमांमध्ये रोजगार देऊन त्यांचे जीवन अधिक सुलभ व आरामदायी करता येईल.

अधिकाधिक पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन स्थळांवर प्रभावी जाहिरात मोहिमा राबवाव्यात. विमानतळावरील प्रक्रिया सुलभ करणेही आवश्यक आहे. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास, निसर्गाचा आनंद घ्यायचा असेल तर त्याचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा आकर्षक पर्यटन स्थळे नष्ट होतील आणि जग राहण्यासाठी सुंदर ठिकाण राहणार नाही.

जागतिक स्तरावर पर्यावरणपूरक पर्यटनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. निसर्गाच्या चमत्कारांचे संरक्षण करायचे असेल तर पर्यटन विकासामध्ये शाश्वत उपभोग (Sustainable Consumption) या तत्वांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष :

भारत हा विविध संस्कृती व परंपरांनी समृद्ध देश आहे. भारताचे नैसर्गिक सौंदर्य, सण-उत्सव, पारंपरिक वेशभूषा आणि ऐतिहासिक वारसा स्थळे पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय आहेत. केरळ, दार्जिलिंग, गोवा, काश्मीर, शिमला आणि मनाली यांसारखी ठिकाणे भारतातील अत्यंत निसर्गरम्य पर्यटन स्थळे मानली जातात. भारतातील पर्यटन

उद्योगामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवण्याची क्षमता आहे. तसेच देशाच्या एकूण आर्थिक व सामाजिक विकासाला सकारात्मक चालना देण्याची ताकद या क्षेत्रात आहे. पर्यटनाचा विकास असा व्हावा की भारताच्या नैसर्गिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचे संरक्षण व संवर्धन होईल. पर्यटनाची वाढ करताना पर्यावरणाला कमीत कमी हानी होईल आणि स्थानिक संस्कृतीचे जतन व समर्थन होईल, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पर्यटन हा बहुआयामी उपक्रम असून तो एक महत्त्वाचा उद्योग आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व विभागांनी, खाजगी क्षेत्राने आणि स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास भारत पर्यटन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रस्थानी पोहोचू शकतो. भारत पर्यटन उद्योगात जागतिक स्तरावरील अग्रगण्य देश बनायचा असेल, तर शाश्वत विकास साध्य करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था आणि इतर संघटनांनीही सक्रिय भागीदार म्हणून पुढे यावे व प्रयत्नांमध्ये सहभागी व्हावे.

संदर्भसूची :

1. Jyothirmaye RS, Venkateswara RB, Durga Rao S (2012) Rural & Eco Tourism In India—Problems & Prospects Environmental Impacts On Tourism. The eInternational Journal Of Business & Management 1: 1-5.
2. Travel & Tourism (2013). World Travel and Tourism Council.
3. India's Domestic Tourists increase by 16% crossing 1 Billion Mark (2014). IANS.

4. India Tourism Statistics at a Glance (2012). Market Research Division, Ministry of Tourism, Government of India.
5. Top 100 Cities Destination Ranking (2013). Euro monitor International.
6. Blanke J, Chiesa T (2013) WEF Travel and Tourism Competitiveness Report: Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation. World Economic Forum.
7. Rank in Tourism (2014) Press Information Bureau, Ministry of Tourism, Government of India.
8. <http://www.incredibleindia.org/>
9. <http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism>
10. Hari Srinivas (2001) Environmental impacts of tourism. United Nations Environment Programme.
11. Ministry of Tourism, Government of India.